

Safe and Sun : Armazenamento de energia solar em dispositivo vestível para utilização em tecnologia assistiva

Maria Luiza de Oliveira Rodrigues
Pereira

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2910-2329

Mariana Rigo Estevão

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3084-7264

Eduardo Lázaro Martins Naves

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4175-723X

Resumo— O projeto por este artigo relatado tem a intenção de estudar a viabilidade da utilização de energia renovável capturada por meio de células fotovoltaicas para aplicação em tecnologia assistiva. As células estariam dispostas em uma superfície de um dispositivo vestível, um boné. Desse modo, a energia solar armazenada em uma bateria recarregável será utilizada para alimentar um detector de distância e de presença, ideal para assistir deficientes visuais.

Palavras-chave— energia renovável, células fotovoltaicas, dispositivo vestível, tecnologia assistiva.

I. INTRODUÇÃO

O advento da tecnologia representa inúmeros objetivos conquistados a respeito do desenvolvimento em diversos assuntos, desde soluções inteligentes e práticas para atividades domésticas até grandes avanços para a saúde humana. Todavia, esse sucesso e impacto nas vidas atuais, por vezes, é dispendioso tanto financeiramente quanto ecologicamente. Além disso, nem sempre engloba indivíduos portador de deficiência ou limitação. Disso, surge a necessidade de uma maior atenção e dedicação para adequar a tecnologia de forma mais econômica para o ambiente e para a população.

Partindo desta necessidade, foi estudada a viabilidade da criação de um boné inteligente que possui sensores de distância, destinado principalmente aos deficientes visuais. A proposta é que o sistema seja alimentado por energia limpa armazenada em uma bateria recarregável, por meio da captação de energia solar por células fotovoltaicas. A especificação deste estudo se dá a partir de três pontos: (1) energia renovável, (2) tecnologia assistiva (TA) e (3) materiais e métodos.

II. ENERGIA RENOVÁVEL

O desenvolvimento tecnológico atual não frisa alternativas sustentáveis para seu funcionamento. Desta forma, ao usufruirmos dos benefícios tecnológicos, estamos aumentando o consumo de energia elétrica, que pode gerar impactos ambientais negativos. Existem diversos trabalhos que estudam a aplicação de fontes alternativas de energia de maneira a diminuir o impacto no meio ambiente. [1]

O conceito de *tecnologia sustentável* está relacionado à adoção de boas práticas tecnológicas para

favorecer a sustentabilidade do meio ambiente, incentivando o uso consciente dos recursos naturais, o reaproveitamento de materiais e o desenvolvimento de tecnologias menos poluentes.

Essas tecnologias também levam mais segurança e agilidade aos processos, contribuindo para a realização de tarefas do dia a dia. Consequentemente, a tecnologia sustentável promove benefícios no âmbito social e profissional.

Muitos são os desafios frente às necessidades de adaptação das tecnologias tradicionais, visto que, para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, se faz necessário o redirecionamento de concepções atuais para novas formas de agir, pensar e consumir.

Adaptar as tecnologias existentes, assim como as futuras tecnologias, de modo que os impactos ambientais sejam cada vez menores, são objetivos primários da tecnologia sustentável. Elencando a necessidade da utilização de energias renováveis e o avanço da tecnologia em diversos âmbitos, propõe-se a confecção de um dispositivo de armazenamento de energia solar em células fotovoltaicas isoladas que será adaptado em um dispositivo vestível de maneira a proporcionar uma maior facilidade de utilização.

III. TECNOLOGIA ASSISTIVA

O desenvolvimento tecnológico vai de encontro com as principais necessidades diárias da população, auxiliando na realização de tarefas cotidianas. A tecnologia assistiva surge para as necessidades da população com algum tipo de deficiência, a partir de ferramentas que favorecem e simplificam atividades.[2]

No entanto, para desenvolver tecnologias úteis ao público, recursos caros podem ser utilizados, tornando-as acessíveis apenas para indivíduos de maior poder aquisitivo. Dessa forma, o estudo de uma tecnologia assistiva que frisa a assistência não só ao indivíduo em suas atividades cotidianas, como também aos seus gastos e aos recursos naturais é totalmente pertinente.

Cook e Hussey definem tecnologia assistiva como “uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas funcionais encontrados pelos indivíduos com deficiências”[3].Desse

modo, o objetivo principal da aplicação de tecnologias assistivas é promover maior acessibilidade à população, permitindo a realização de atividades limitadas ou impossibilitadas devido à deficiência.

No Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) em 2010, 45,6 milhões de pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, seja do tipo visual, auditiva, motora ou mental/intelectual. Entre as deficiências declaradas, a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população (mais de 6,5 milhões de pessoas). Diante desses dados, é possível constatar que grande parte da população não possui uma vida plena de atividades hodiernas realizadas de maneira simples. Por muitas vezes, é necessário ter alguém para acompanhar e auxiliar, dificultando a independência pessoal.

IV. MATERIAIS E MÉTODOS

O primeiro passo para dar início ao projeto é o estudo dos componentes que permitirão sua funcionalidade.

A. Célula fotovoltaica

A captação de energia solar por meio das células fotovoltaicas promove maior controle do ambiente ao seu redor bem como maior independência, qualidade de vida e inclusão social.

A célula fotovoltaica é um dispositivo que realiza a conversão de energia luminosa para energia elétrica. No projeto, ela será utilizada como geradora de energia elétrica a partir da energia solar. [4]

Atualmente, são comercializados três tipos diferentes de células fotovoltaicas, que se diferenciam entre si na distribuição do material de silício na superfície da placa: placa de silício monocristalino, placa de silício policristalino e placa de silício anamorfo. Dentre as células fotovoltaicas comercializadas a escolhida para o projeto foi a de silício anamorfo, por apresentar características desejadas para o sistema de armazenamento de energia e por se enquadrar no orçamento do projeto. Essa placa apresenta disposição aleatória das moléculas de silício e tem processo de fabricação simples, em comparação com outros tipos de placas.

A célula fotovoltaica utilizada no desenvolvimento do projeto tem as dimensões de 80mmx35mm e apresenta 5,5V, 50mA e 0,375W, como valores nominais de tensão, corrente e potência ativa, respectivamente. Um exemplo de célula fotovoltaica pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 - Exemplo de placa fotovoltaica de silício anamorfo.

B. Bateria recarregável

Bateria é um conjunto de células eletroquímicas. Tais células armazenam energia em pequenas quantidades. Assim, a energia elétrica é armazenada em forma de energia química. Para esse projeto, serão utilizadas baterias recarregáveis, que possuem a capacidade de reverter as reações de oxirredução dos componentes químicos da bateria. [5]

Para uma melhor performance do sistema, foram estudados diferentes tipos de baterias, para que fosse eleita a que melhor cumpria com o objetivo do projeto.

Foram estudadas três baterias diferentes. Nessa pesquisa, além de suas características químicas, foram analisados os atributos elétricos, tais como tensão, corrente e potência nominal, de forma que houvesse a melhor aproximação das propriedades elétricas que o referido sistema fotovoltaico é capaz de fornecer.

Embora essa não tenha sido a opção mais sustentável estudada, essa bateria foi a que melhor atendeu os valores padrões de tensão e de corrente necessários para o funcionamento do dispositivo. Ainda assim, a utilização dessa bateria é uma opção menos impactante para o meio ambiente do que baterias convencionais.

A bateria possui corrente nominal de 60mA e 3,6 V de tensão nominal, e um exemplo dela é apresentado na Figura 2.

Figura 2- Exemplo de bateria de Níquel-Cádmio a ser integrada como parte do sistema de auxílio à deficientes visuais.

C. Controlador de carga

A utilização do controlador de carga, ilustrado na Figura 3, é essencial para qualquer tecnologia que utilize como fonte a energia solar, isso porque sua principal função

é a proteção da bateria a ser carregada. A partir do controlador, impede-se que haja sobrecarga ou descarga bruta da bateria utilizada, garantindo, assim, armazenamento eficiente de toda a energia produzida a partir do painel solar. O controlador de carga projetado é composto por um regulador de tensão e um oscilador/comparador.

Para assegurar que a bateria se manterá em um intervalo seguro de carregamento, são estimadas uma tensão mínima e uma tensão máxima de carga. Esses dois extremos são configurados a partir do circuito integrado 555, que é composto por dois controladores internos. Já com os limites de proteção configurados, o sinal é encaminhado para um regulador de tensão, composto pelo componente 7805, para que o ajuste à tensão nominal da bateria recarregável seja feito[6].

Outro componente essencial para o funcionamento do módulo do controlador de carga é o relé, que é responsável por suspender o carregamento da bateria quando o limite superior é atingido. Nesse momento a chave em seu interior é deslocada para a posição NC, drenando da corrente ainda proveniente do painel solar. Do mesmo modo, quando descarregada até seu limite mínimo, a bateria volta a receber a corrente pois a chave do relé é recolocada na posição inicial.

Figura 3 – Visão geral do controlador de carga, responsável por ajustar os valor de energia transmitidos da placa fotovoltaica para a bateria.

D. Dispositivo detector de presença

Os componentes eletrônicos para detecção de presença existentes no mercado não são os mais adequados para utilização no projeto, visto que não seria possível ajustá-los no boné utilizado pela pessoa com deficiência visual. Portanto, torna-se mais viável a utilização do componente HC-SR04, um sensor de distância ultrassônico que deve ser utilizado junto a um microcontrolador para exercer sua funcionalidade.

O funcionamento do sensor ultrassônico dá-se a partir da emissão de um sinal (trigger) que, ao chocar-se com qualquer obstáculo, retorna ao sensor (echo). A partir da velocidade do sinal (já conhecido) e do tempo entre a emissão do trigger e recebimento do echo, calcula-se a distância entre o sensor e o objeto em questão, como representado na Figura 4.

Figura 4- Exemplo do funcionamento do sensor ultrassônico HC-SR04

Desse modo, deve-se estabelecer uma distância máxima a partir da qual o dispositivo indicaria uma presença, tendo em mente que os sensores estarão posicionados frontalmente e em ambas as laterais do boné. A sinalização da presença de um objeto será realizada a partir de um componente eletrônico vibrador (Figura 5), portanto é necessária a presença de 3 motores de vibração, um próximo a cada um dos sensores ultrassônicos, permitindo detectar a presença e a localização de objetos.

Figura 5 – Exemplo de um componente motor de vibração.

Para fazer com que todos os componentes sigam sua funcionalidade, o microcontrolador escolhido para o projeto é o *arduino nano*, devido não apenas à aplicabilidade e compatibilidade com os componentes já citados, mas também devido a uma melhor disposição deste no dispositivo vestível, visto que é uma opção compacta e adequada para o projeto.

Figura 6- Esquemático do projeto com o Arduino

Estudados todos os componentes do projeto do boné inteligente, foi feito um levantamento monetário para analisar se realmente a tecnologia proposta é mais acessível financeiramente, quando comparada a outras soluções presentes no mercado.

TABELA 1 – PRECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DO PROJETO

<i>Produto</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Preço médio unitário</i>	<i>Preço médio total</i>
Célula Fotovoltaica	1	-	R\$ 7,50
Componentes Eletrônicos diversos	-	-	R\$20,00
HC- SR04	3	R\$ 6,17	R\$18,51
Motor de vibração	3	R\$8,90	R\$26,70
Boné	1	-	R\$18,90
Bateria recarregável	1	-	R\$11,60
Arduino nano	1	-	R\$ 12,90

O preço final do projeto ficaria em torno de R\$116,11. Apesar de parecer alto, é válido lembrar que não haverá gastos em relação a energia utilizada para tal, uma vez que se tem o uso de uma energia renovável.

V.CONCLUSÃO

A partir do estudo de todos os materiais e métodos utilizados para a confecção deste boné inteligente, conclui-se que se trata de uma tecnologia acessível em termos financeiros e com grande potencial para auxílio em tarefas cotidianas. Assim, a confecção e utilização desse produto mostra-se relevante para estudos por profissionais da área.

VI.REFERÊNCIAS

- [1] S.G, Dafne; K.L, Gustavo; A.P.C, Guilherme (2018) “PROTÓTIPOS DE CARREGADOR FOTOVOLTAICO (FV) E LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA FV”
- [2] BERSCH, R., 2005. “Introdução à Tecnologia Assistiva.” Disponível em <http://www.cedionline.com.br/artigo_ta.html> Acesso em 20 ago. 2019.
- [3] COOK, A. M.; POLGAR, J. M.; HUSSEY, J. M. Cook and Hussey's Assistive Technologies: principles and practice. Mosby: Year book, inc., 1995.
- [4] A. N. Cassio “PRÍNCIPIO DE FUNCIONAMENTO DA CÉLULA FOTOVOLTAICA”
- [5] A.M.Guilherme “PILHAS E BATERIAS: FUNCIONAMENTO E IMPACTO AMBIENTAL”
- [6] D.Mike, “A NEW AND IMPROVED CHARGE CONTROLLER BASED ON THE 555 CHIP”
- [7] Stuart L. Hart, Mark B. Milstein “CRIANDO VALOR SUSTENTÁVEL

“